

QICHISHISH VA RUHIY BUZILISHLAR O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK: VULVA DERMATOZLARI MISOLIDA

Xusinova Shoiri Akbarovna

Sulaymonova Nilufar Ergashevna

DKTF umumiy amaliyot va oilaviy meditsina kafedrası,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15103560>

ANNOTATSIYA: Ushbu tadqiqot vulvaning surunkali dermatozlari bo'lgan bemorlarda ruhiy kasalliklarning uchrash tezligini aniqlashga qaratilgan. Tadqiqotda 40 nafar ayol bemor ishtirok etdi. Ulardan 26 nafari (65%) skleroatrofik liken, 6 nafari (15%) qizil tekis liken, 3 nafari (7,5%) cheklangan neyrodermatit, 2 nafari (5%) atopik dermatit, 2 nafari (5%) vulvaning intraepitelial neoplaziyasi va 1 nafari (2,5%) toshbaqa kasalligiga chalingan edi. Bemorlarning qichishish intensivligi "Itch Severity Scale" (ISS) bo'yicha baholandi. ICD-10 diagnostik mezonlari va MMPI (Minnesota Ko'p Fazali Shaxsiyat Inventarizatsiyasi) anketasi yordamida psixopatologik baholash amalga oshirildi. Natijada, 10% bemorda ruhiy kasalliklar aniqlangan bo'lib, ulardan 3 nafari skleroatrofik liken bilan og'rigan edi. Ruhiy buzilishlar anksiyete, depressiya va obsesif-kompulsiv sindromlar ko'rinishida namoyon bo'lib, qichishish va yonish kabi subyektiv simptomlar bilan bog'liq edi. Kasallik davomiyligi ruhiy buzilishlarning rivojlanishiga bevosita ta'sir qilmagan.

Kalit so'zlar: Vulva, surunkali dermatozlar, skleroatrofik liken, qizil tekis liken, atopik dermatit, psixopatologiya, anksiyete, depressiya, obsesif-kompulsiv buzilish, qichishish, psixodermatologiya.

СВЯЗЬ МЕЖДУ ЗУДОМ И ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ: НА ПРИМЕРЕ ВУЛЬВАРНЫХ ДЕРМАТОЗОВ

Хусинова Шоира Акбаровна

Сулайманова Нилуфар Эргашевна

Кафедра общей практики и семейной медицины ДКТФ
Самаркандский государственный медицинский университет

АННОТАЦИЯ: Данное исследование направлено на определение частоты психических расстройств у пациенток с хроническими вульварными дерматозами. В исследовании приняли участие 40 женщин. Из них у 26 (65%) был диагностирован склероатрофический лишай, у 6 (15%) – красный плоский лишай, у 3 (7,5%) – ограниченный нейродермит, у 2 (5%) – атопический дерматит, у 2 (5%) – интраэпителиальная неоплазия вульвы и у 1 (2,5%) – болезнь Боуэна. Интенсивность зуда оценивалась с использованием шкалы "Itch Severity Scale" (ISS). Психопатологическая оценка проводилась с использованием диагностических критериев МКБ-10 и опросника MMPI (Миннесотский многофазный личностный опросник). В результате у 10% пациенток были выявлены психические расстройства, из них 3 страдали склероатрофическим лихеном. Психические расстройства проявлялись в виде тревожности, депрессии и обсессивно-компульсивного синдрома и были связаны с субъективными симптомами, такими как зуд и жжение. Длительность заболевания не оказывала прямого влияния на развитие психических расстройств.

Ключевые слова: Вульва, хронические дерматозы, склероатрофический лихен, красный плоский лишай, атопический дерматит, психопатология, тревожность, депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство, зуд, психодерматология.

THE RELATIONSHIP BETWEEN ITCHING AND PSYCHIATRIC DISORDERS: A CASE STUDY OF VULVAR DERMATOSES

Khusinova Shoirakbarovna

Sulaymonova Nilufar Ergashevna

Department of General Practice and Family Medicine, DCTF
Samarkand State Medical University

ABSTRACT: This study aimed to determine the frequency of psychiatric disorders in patients with chronic vulvar dermatoses. The study included 40 female patients. Among them, 26 (65%) were diagnosed with lichen sclerosus, 6 (15%) with lichen planus, 3 (7.5%) with localized neurodermatitis, 2 (5%) with atopic dermatitis, 2 (5%) with vulvar intraepithelial neoplasia, and 1 (2.5%) with Bowen's disease. The intensity of itching was assessed using the "Itch Severity Scale" (ISS). Psychopathological evaluation was conducted using ICD-10 diagnostic criteria and the Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI). Results showed that 10% of patients had psychiatric disorders, with 3 of them suffering from lichen sclerosus. Psychiatric disorders manifested as anxiety, depression, and obsessive-compulsive syndrome and were associated with subjective symptoms such as itching and burning. The duration of the disease did not directly influence the development of psychiatric disorders.

Keywords: Vulva, chronic dermatoses, lichen sclerosus, lichen planus, atopic dermatitis, psychopathology, anxiety, depression, obsessive-compulsive disorder, itching, psychodermatology.

KIRISH

Vulvaning dermatozlari turli xil yuqumli va yuqumli bo'lmagan kasalliklarni o'z ichiga oladi. Bu kasalliklar ko'pincha qichishish, yonish hissi, shish va diskomfort bilan kechib, bemorlarning hayot sifatiga salbiy ta'sir qiladi. Ayrim hollarda bemorlar kasallik sababli jinsiy hayotdagi muammolar, psixologik stress va ruhiy buzilishlar bilan duch keladilar. Bemorlarning o'z-o'zini davolashi va tibbiy yordamga kech murojaat qilishi kasallikning zo'rayishiga olib kelishi mumkin. Tadqiqotning dolzarbligi vulvaning surunkali dermatozlari bo'lgan bemorlarda ruhiy kasalliklarning uchrash tezligini aniqlash va ushbu omillarning kasallik kechishiga ta'sirini baholash zarurati bilan bog'liq. Tadqiqot qichishish intensivligi va psixopatologik belgilar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishga qaratilgan.

MAQSAD. Vulvaning surunkali dermatozlari bo'lgan bemorlarda ruhiy buzilishlarning tarqalishini aniqlash, ularning chastotasi va tuzilishini baholash hamda kasallikning davomiyligi va qichishish intensivligi bilan bog'liqligini o'rganish.

MATERIALLAR VA USULLAR. Tadqiqotda vulvaning surunkali dermatozlari bo'lgan 40 nafar ayol bemor ishtirok etdi. Diagnostik tasnif quyidagicha:

Sklerotrofik liken - 26 bemor (65%)

Qizil tekis liken - 6 bemor (15%)

Cheklangan neyrodermatit - 3 bemor (7,5%)

Atopik dermatit - 2 bemor (5%)

Vulvaning intraepitelial neoplaziyasi (Bowen kasalligi va Paget kasalligi) - 2 bemor (5%)

Toshbaqa kasalligi - 1 bemor (2,5%)

Qichishish intensivligi "Itch Severity Scale" (ISS) bo'yicha baholandi. Psixopatologik holat ICD-10 mezonlari va MMPI (Minnesota Ko'p Fazali Shaxsiyat Inventarizatsiyasi) anketasi asosida o'rganildi.

NATIJAR VA MUHOKAMA. Qichishish shikoyati 40 bemordan 31 tasida (77,5%) kuzatildi. ISS bo'yicha qichishish intensivligi 2 dan 16 ballgacha bo'lgan. Eng yuqori qichishish intensivligi skleroatrofik liken bilan og'rigan bemorlarda kuzatilgan (o'rtacha $12,5 \pm 2,6$ ball), eng past qichishish esa psoriasis bilan bog'liq bo'lgan (o'rtacha 2 ball). Bemorlarning 15% ida yonish hissi, 4,2% ida esa og'riq aniqlangan.

Ruhiy kasalliklar quyidagi diagnostik toifalarda aniqlangan:

Anksiyete-fobik buzilish (ICD-10: F40) - 2 bemor

Obsesif-kompulsiv buzilish (ICD-10: F42) - 1 bemor

Depressiv epizod (ICD-10: F32) - 1 bemor

Ruhiy buzilishlar aniqlangan 4 bemordan 3 tasi skleroatrofik liken bilan og'rigan edi. Ushbu bemorlarda qichishish va yonish hissi anksiyete va depressiya rivojlanishiga turtki bergan.

O'rtacha kasallik davomiyligi psixopatologik simptomlarga ega bemorlarda 7 yil, ruhiy buzilishsiz bemorlarda esa 5 yil bo'lgan. Biroq, bu farq statistik jihatdan ahamiyatli emas edi ($p > 0,05$).

XULOSA. Vulvaning surunkali dermatozlari bo'lgan bemorlarning 10% ida ruhiy buzilishlar kuzatildi, ulardan 75% i skleroatrofik liken bilan bog'liq edi. Anksiyete, depressiya va obsesif-kompulsiv buzilishlar qichishish va yonish kabi subyektiv simptomlar fonida rivojlanadi. Kasallik davomiyligi ruhiy buzilishlarning rivojlanishida muhim omil bo'lib xizmat qilmaydi. Vulvaning surunkali dermatozlariga chalingan bemorlarda psixologik yordam ko'rsatish muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin..

Adabiyotlar:

1. Akbarovna K. S. Comparative Analysis of the Content of Vascular Endothelial Growth Factor in Exudative Psoriasis //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 673-675.
2. Xusinova S. A., Xakimova L. R. Bolalarda urolitiazni epidemiologiyasini o'rganish (adabiyotlar sharhi) //Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 10. – C. 111-121.
3. Ergashevna S. N., Akbarovna K. S. To Study the Influence of the Duration of Autoimmune Pathology on the Efficiency of Treatment of Onychomycosis of the Foot //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 161-165.
4. Ablakulova M. K., Akbarovna K. S. Verification, Typing and Study of Sensitivity of N. Gonorrhoeae to Antimicrobial Drugs is Carried out Using a Complex of Microbiological and Molecular Biological Methods //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 182-185.
5. Akbarovna K. S. Assessment of Quality of Life Indicators of Patients with Syphilis //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 153-156.
6. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.

7. Akbarovna K. S. et al. ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND QUALITY OF CARE OF PATIENTS WITH HEART FAILURE IN PRIMARY CARE //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 3.
8. Рахимова Х. М., Сулаймонова Н. Э. Оптимизация методов лечения дисметаболического хронического пиелонефрита у детей //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2019. – №. 1. – С. 54-56.
9. Маматкулов Х. и др. Значение социальных факторов в психоэмоциональном развитии и формировании как личности детей школьного возраста от 10 до 14 лет //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 4. – С. 76-77.
10. Хакимова Л., Лапасова Ф. Роль дистанционного обучения в системе высшего образования в период карантинных мероприятий в связи с пандемией Covid-19. 2020 //URL: <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/6-8.05>. – 2020. – Т. 297. – С. 193-195.
11. Хакимова Л. и др. результаты оценки знаний и навыков слушателей последипломного медицинского образования посредством использования тестов множественного выбора //медицинское образование сегодня.–2018.– с. – 2018. – Т. 116.
12. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
13. Лапасов С. Х. и др. диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита b с позиции доказательной медицины //человек и его здоровье. – 2015. – №. 3. – С. 41-48.
14. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
15. Хакимова Л. и др. результаты оценки знаний и навыков слушателей последипломного медицинского образования посредством использования тестов множественного выбора //медицинское образование сегодня.–2018.– с. – 2018. – Т. 116.
16. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
17. Лапасов С. Х. и др. диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита b с позиции доказательной медицины //человек и его здоровье. – 2015. – №. 3. – С. 41-48.
18. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
19. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf.–2020.
20. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
21. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
22. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
23. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf.–2020.

24. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.
25. Рахимова Х. М., Сулаймонова Н. Э. Оптимизация методов лечения дисметаболического хронического пиелонефрита у детей //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2019. – №. 1. – С. 54-56.
26. Маматкулов Х. и др. Значение социальных факторов в психоэмоциональном развитии и формировании как личности детей школьного возраста от 10 до 14 лет //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 4. – С. 76-77.
27. Kholbayev S. B. et al. ВЛИЯНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ОЖИРЕНИЯ НА КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ НА ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – №. 1. – С. 181-187.
28. Холбаев С. Б., Сулейманова Н. Э., Юлдашова Н. Э. Адаптированный клинический протокол по интегрированному ведению артериальной гипертензии и сахарного диабета среди лиц старше 40 лет //Вопросы неотложной кардиологии 2016. – 2016. – С. 6-7.
29. Sulaimanova N. E., Rakhimova K. M., Soleeva S. S. Polypharmacy in prescribing drugs to elderly patients //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 55-61.
30. Холбоев С., Юлдашова Н. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ОСНОВАННЫЕ НА МИССИИ ВОЗ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПРОБЛЕМЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-2019 //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. SI-1. – С. 81-81.
31. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
32. Лапасов С. Х. и др. Инновационные подходы в диагностике язвенной болезни у взрослых в первичном звене здравоохранения: обзор литературы //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2018. – №. 4. – С. 68-72.
33. Akbarovna K. S. et al. ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND QUALITY OF CARE OF PATIENTS WITH HEART FAILURE IN PRIMARY CARE //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 3.
34. Юлдашова Н. распространенность факторов риска, влияющих на прогноз заболевания больных с артериальной гипертензией //EDITOR COORDINATOR. – 2020. – С. 390.
35. Аблакулова М. Х., Хусинова Ш. А., Юлдашова Н. Э. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В ГОРОДСКОЙ НЕОРГАНИЗОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ ГОРОДА САМАРКАНДА //Journal of cardiorespiratory research. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 23-25.